

doi: 10.5281/zenodo.4966370

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНЬО-КОРЕКЦІЙНУ РОБОТУ В ГРУПАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВИ

Implementation of Innovations into Educational and Correctional Work in Groups for Children with Speech Disorders

Iryna Saprunkova,

Inna Grebeniuk

Speech Therapist, Educator

The municipal institution "Preschool institution (nursery-kindergarten) of the
combined type №2" Alionushka "of the Sloviansk council of Donetsk region"

irinasaprunkova@gmail.com

Annotation: *Reforming education and introducing new standards of educational quality into preschool education, requirements for compulsory learning outcomes and the formation of preschooler competence requires teachers to radically change the vector of educational efforts. Therefore, the main tool of new education is an innovative activity which consists in introducing qualitatively new elements into the educational process.*

Innovations are especially relevant in the formation of competencies of a child with a speech disorder. Because the educational-correctional process requires a creative search for new or improved classical approaches to education, significant changes in the content, forms and methods of correction, training, education. Therefore, the search and implementation of innovations has become an integral part of our work.

Key words: *versatility and effectiveness of innovations, speech and general competence.*

Вступ

Introduction

Реформування освіти та впровадженні в дошкільну освіту нових стандартів якості освіти, вимог до обов'язкових результатів навчання та формування компетентності дошкільника, вимагає від педагогів кардинальної зміни вектору освітніх зусиль. Тому, головним інструментом нової освіти стає інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів у навчальний процес.

Особливу актуальність інновації набувають у формуванні компетентностей дитини з порушенням мови. Бо освітньо-корекційний процес вимагає творчого пошуку нових або вдосконалених класичних підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах корекції, навчання, виховання. Тому пошук та впровадження інновацій стало невід'ємною складовою нашої роботи.

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

Інноваційні методи, прийоми та технології, які ми пропонуємо до вашої уваги, впроваджувались та адаптувались в нашій групі на протязі від 5 до 15 років. Одною з перших, стало використання ігор Нікітіна та «Танграм». Результати вразили нас та спонукали збільшити скарбничку новими іграми Нікітіна.

Для розвитку логічного та асоціативного мислення, пам'яті, полегшення обробки інформації нами була впроваджена технологія «Ейдейтика для малюків» О.

Пашенко. Також дана методика добре себе показала при вирішенні корекційних завдань: розвитку фонематичного сприйняття, формуванні мовного дихання, дрібної моторики.

Використовуючи в своїй роботі технології «Кола Ейлера», ми ставимо перед собою завдання організувати таку пізнавальну діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук нових і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв'язання нового конкретного завдання. Виконання цієї методики стимулює власне мовлення дитини, навчає давати та слідувати інструкції, накладаючи та дотримуючись певних обмежень.

Протягом останніх 8 років в своїй практиці ми використовуємо кінезіологічні вправи. При використанні кінезіологічних вправ ми відмітили значне покращення загального стану дітей, сплеск сил та енергії. Діти разом з нами залюбки опановують вправи, вигадують різні ускладнення. Також впровадження в роботу нашої групи даних методик наштовхнуло нас на ідею заучування назв місяців, пір року та днів тижня супроводом показу відповідних рухів.

У вересні 2016 року ми почали впроваджувати в роботу «Палички Кюїзенера» та «Блоки Дьенеша». Введення цих методик викликало у дітей емоційний підйом, сплеск творчості. Така активність дітей спонукала нас до використання паличок та блоків не лише на заняттях з математики, а і в різних видах навчальної діяльності, зокрема: при визначенні місця звуку в слові, кількості складів, побудові речень, складання невеличких оповідань та казок, створення середовища для сюжетно-рольових ігор. Якщо спочатку ми були ініціаторами ігор та завдань, то с часом діти самі стали пропонувати різні завдання та ускладнюють вже знайомі.

Останні 3 роки ми почали активно впроваджувати в свою роботу інформаційно-комунікаційні технології. Це надало нам можливість використання додаткового матеріалу, підвищило ступінь наочності, посилило мотивацію навчання і, як наслідок підвищився пізнавальний інтерес дітей, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

Також в цей час в нашу практику цільно та гармонійно увійшла «Методика навчання старших дошкільників мовним висловлювання в умовах дитячого саду» В.С. Поуль, Л.І. Волошенко. Це дозволило зробити процес формування мовної компетентності наших дітей більш емоційно привабливим та ефективним в плані мовного розвитку.

Використання ІКТ та створення власних електронних посібників дало нам змогу більше індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, здійснювати самоконтроль і само корекцію дітей. А головне, підготувати наших дітей до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Відкрило нові можливості, дозволило зробити навчальний процес більш різноманітним за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес дітей до навчання.

Результати

Results

Конспект логіко-математичного заняття з використанням інноваційних технологій «Скоро до школи» старша група

Освітні та розвиваючі завдання: Формувати логіко-математичні знання і вміння шляхом впровадження в систему освіти інноваційні методики.

- формувати у дітей уміння рахувати десятками(прямий і зворотній);

- вдосконалювати математичні навички використання паличок Кюїзенера і блоків Дьенеша, кола Ейлера;

- закріпити назви місяців за допомогою жестів;

- розвивати комунікативні навички дітей, розвивати логічне мислення та вміння нестандартно міркувати та обґрунтовувати свої точки зору, розвивати асоціативно-образне мислення, розвивати дрібну моторику, сприяти самоконтролю та розкриттю творчого потенціалу через гру. Виховувати взаємодопомогу та дружні взаємини.

Матеріал: блоки Дьенеша та палички Кюїзенера, два клубки ниток різного розміру, схеми за танграмом, танграми за кількістю дітей, 1 рогатка, 5 ручок, 2 жуйки, 8 кольорових олівців, 6 цукерок, 4 зошита, 3 лінійки, 6 обручів трьох кольорів.

Хід заняття.

Діти, привітаймося з гостями і станемо у великий круг. А який у вас зараз настрій? У мене теж добрий. Подивіться, я в руці тримаю малесенький клубочок та він не простий, а чарівний. Ми будемо передавати його один одному і вкладамо в нього свій гарний настрій (діти передають клубок із рук в руки). Давайте його передамо нашим гостям, нехай вони теж побажають щось гарне. А тепер візьміться за руки і закрийте очі. Подивіться, що стало з нашим клубочком? (він став великим). Ми всі передали йому свій гарний настрій і він став великим.

Діти, ви нічого не помітили нового в групі, поки ми грали. Озирніться навколо. (діти помічають щось накрите на столі)

- Як ви гадаєте що це? (ранець, портфель). А чий він? (здогадки дітей) А для чого він потрібен? А що ви знаєте про школу? А як ви до школи готуетесь? А коли підете до школи? (восени). Пригадайте назви осінніх місяців. (з показом) То що ж нам робити з цим портфелем? (відкрити)

(В кишені ранця лежить лист і флешка)

Лист (зміст)

Від Михася

Дорогі діточки! Я знаю, що ви скоро підете до школи. Ви розумні і кмітливі, бо багато знаєте і вмієте. Допоможіть і мені мою Марійку зібрати до школи. Портфель ми збирали разом із Марійкою. Може вона щось і зайве поклала, то ви вже виправіть, допоможіть нам будь-ласка!

З повагою Михась.

Післямова: на підтвердження моїх слів надсилаю відео доказ на флешці.

То що діти, допоможемо Михасю зібрати і підготувати пустунку Марійку до школи? Тоді давайте спершу подивимось що ж там на флешці записано.

(перегляд уривку з мультику «Маша і ведмідь»)

Ну що, діти, вам все зрозуміло? То давайте роздивимось, що ж там Марійка з Михасем поклали в ранець. Діти знаходять у портфелі цифри. Що ж це за цифри? (десятки) А яких десятків не вистачає? Давайте, щоб Маша запам'ятала всі десятки порахуємо в прямому і зворотному напрямку.

Дид. гра «Рахунок десятками»

А будинок де живуть Маша та Михась знаходиться по вулиці Лісовій. А номер будинку ви знайдете коли визначите цифру в другому ряді на четвертому місці.

Дид. гра «Сотні Нікітіна» (визначається ряд і місце двозначної цифри та указується кількість десятків і одиниць)

Ранець важкий, мабуть тут багато ще чого є. Мабуть зручніше, щоб не забути, нам записати за столами, що збрали Маша та Михась. А записувати будемо за допомогою кольорових паличок.

Дид. гра «Числовий диктант» (палички Кюїзенера)

(1 рогатка, 5 ручок, 2 жуйки, 8 кольорових олівців, 6 цукерок, 4 зошита, 3 лінійки)

Бесіда: що можна брати до школи, а що ні? Я гадаю, Маша це запам'ятає і знатиме. Чого до школи не беруть. А зараз пропоную пограти.

Дид. гра «Веселі палички» (палички Кюїзенера)

- збільшити на 1; зменшити на 1; наступна; попередня; на 1 більше; на 1 менше; із закритими очима (пропущені цифри); (сусідів). А школа, до якої піде Марійка, має 5 поверхів. Пропоную її скласти із кольорових паличок (Кюїзенера). Фундаментом у школі буде паличка жовта, що позначає цифру 5. Дид. гра «Склад числа з двох менших»

(Дзвенить дзвоник)

Діти, Марійка та Михась запрошують вас на фізхвилинку.

Фізхвилинка (за мультим «Маша і ведмідь»)

Діти, увага! Михась надіслав нам фото своїх друзів.

Дид. Гра «Асоціації»

Хто це? Які геометричні фігури вони вам нагадують? (круг, овал, трикутник). А потім Михась подумав і намалював ось цю фігуру. Яка це фігура? З чим, або з ким вона у вас асоціюється, або про що ви подумали, побачивши її? А Михась подумав і домалював вовка. З якими об'ємними фігурами можна порівняти: трикутник- конус, піраміда;

круг – куля;

прямокутник-циліндр.

А зараз пропоную вам пограти з блоками, які дуже любить Марійка. Для цього розділимося на дві команди. Оберіть цифри від 1 до 20. В першу команду йдуть діти, хто обрав цифри 1 десятку, а до другої команди, хто обрав цифри 2 десятку.

Дид. Гра «Кольорові блоки в межах і за межами» (Блоки Дьенеша та кола Ейлера)

Перша команда, покладіть не червоний товстий кольоровий блок в межах тільки червоного та жовтого кола.

Друга команда, покладіть не малий синій кольоровий блок за межами жовтого і синього кола, в межах тільки червоного.

Діти, яке прохання у Марійки було наостанок?

«І про парту не забудь» Парта зверху нагадує яку геометричну фігуру? (прямокутник)

Дид. гра «Танграм»

Пропоную викласти ескіз парти (1 підгрупа дітей викладає прямокутник; 2 підгрупа-прямокутник з двох квадратів; а третя підгрупа викладе цифри першого десятку, щоб Маша добре їх запам'ятала)

Звучить звук смс
Діти, надійшло відео повідомлення. Давайте його переглянемо.

Епізод із мультика «Маша та ведмідь»

Михась з Машею вам дякують за допомогу та за ескізи за якими виготовили парту. Бажають вам успіхів у школі та гарного навчання і надалі.

Логопедичне заняття в старшій групі по розвитку лексико-граматичних категорій та зв'язного мовлення на тему «Професії»

Мета: Розширити та уточнити знання дітей про професії дорослих. Поповнити та активізувати словник з теми. Продовжити роботу по складання речень та невеличких оповідань з опорою на схему (за методикою Поуль В.С.), узгодженістю слів в реченні. Розвиток комунікативних навичок дітей. Закріплювати навички звуко-складового аналізу за допомогою паличок Кюїзенера. Розвитку фонематичного сприйняття, дрібної моторики, координованості рухів з мовою. Сприяти розкриттю творчого потенціалу через гру. Виховувати дружні взаємини під час спільної діяльності.

Обладнання: проектор, екран, презентаційний матеріал, палички Кюїзенера, конверти з розрізними картинками, фішки з позначенням звуків, набори атрибутів до різних професій у кошику.

Хід заняття

I. Організаційний момент.

Гра «Я на світі багато знаю і можу вам розповісти» (за завданням логопеда за будь-якою раніше вивченої лексичної теми діти називають слова-іменники. Наприклад, я знаю меблі...)

Логопед: Сьогодні я вам розповім історію про місто Добра.

В одному місті жили добрі люди. Вони завжди при зустрічі дарували добро і тепло одне одному. А знаєте як? Дуже просто, коли вони простягали один одному руки, їх долоньки зустрічалася і між ними спалахувала крихітна, маленька іскорка, теплий промінець. Він був такий маленький, що не обпалював, а лише зігрівав долоньки. Давайте і ми передаємо один одному промінчик добра: протягнемо долоньки, подивимося один одному в очі і посміхнемося. У вас гарний настрій? Давайте поділимося своїм настроєм з гостями (діти дарують посмішки).

II. Основна частина

А тепер моя історія про жителів міста добра триває. У цьому місті живуть не тільки добрі, але і працюючі люди. Кожен день вони ходять на роботу, у всіх у них різні професії.

Щоб дізнатися що це за професії треба чистомовку промовляти, та загадку відгадати

- ар-ар-ар – усіх лікує ...лікар
- ій-ій-ій – автомобіль веде...водій
- ар-ар-ар – робить зачіску...перукар
- ик-ик-ик – кладе цеглинки...будівельник
- ар-ар-ар – смачно готує...кухар
- от-от-от – літак веде...пілот

Діти, а ви знаєте, що перед кожним вильотом пілоти роблять спеціальні вправи на зосередженість і увагу. Давайте і ми з вами виконаємо їх, щоб гарно попрацювати на занятті.

Кінізіологічна вправа «Кулак, ребро, долоня»

Хоч ви зараз ще зовсім невеличкі, але, я знаю, ви вже мрієте про те ким станете коли виростите, яку професію виберете. Тому мешканці міста Добра вирішили вам допомогти в цьому виборі та завдали вам завдання щоб ви краще порозумілися у різних професіях.

«Назви і розкажи»

На екрані з'являються зображення представників різних професій. Діти називають професію, визначають кількість складів, перший та останній звук в назві, визначають якій він. Складають речення за схемою.

«Чарівні м'ячики»

Існує така професія жонглер. Де ця людина працює і що робить?

Я вам пропоную жонглювати нашими чарівними м'ячиками. Звуковий синтез: М, А – МА, Т, О – ТО, І, С – ІС і т. д.

А ось і наступне завдання. «Кому належить фраза?»

Уважно слухайте фразу та визначте де ви можете її почути і хто її говорить. (лунає запис, коли діти вірно відповіли, з'являється відповідне зображення)

- Як вас підстригти? А чубчик коротше?

- Діти, доброго дня! Починаємо урок читання. Відкрийте підручники на 45 сторінці.

- Несіть цеглу, цемент.

- У вас болить горло? Відкрийте ширше рот і скажіть: А-а-а.

- Скільки вам зважити цукерок? З вас 5 гривень?

Зображення залишається на екрані. (перукар, вчитель, будівельник, лікар, продавець)

Зараз я пропоную вам сісти за столи і зробити складовий диктант за допомогою паличок Кьюзенера.

Діти викладають відповідні палички. Самоконтроль за зразком на

екрані.

Як ви вважаєте а представник якої професії міг звернутися до лікаря? Для кого голос є основним інструментом, знаряддям праці? (Співак). Співаки кожен день тренують свій голос. Давайте і ми з вами попрацюємо з нашим голосом, як справжні співаки.

«Голосові вправи»

Логопед за допомогою лівої руки показує артикуляцію певного голосного, а за допомогою правою висоту голосу. Діти співають певний голосний заданою висотою підвищуючи чи понижуючи висоту голосу, відповідно рухам правої руки.

Співакам треба не тільки володіти голосом та вміти уважно слухати та розуміти музику. Тож і ви слухайте уважно, та якщо є помилка виправте її.

«Виправ помилки»

Водій керує літаком.

Тракторист вчить дітей.

Кухар приготував смачний зуб.

До хворого прийшов грач.

Садівник поливає квіти з лінійки.

Щоб людина будь-якої професії добре працювала, люди придумали і виготовили інструменти та предмети. Я вам пропоную подивитись на екран та сказати що це за інструменти та кому вони належать. Не забувайте відповідати повним реченням.

Слайд шоу «Чиї предмет»

Давайте трішки відпочиним та зробимо веселі справи.

Фізхвилинка «Професійні вміння»

Кожна праця – це уміння,

Вміння справжні, професійні:

Так працює в нас жонглер,

Так веде авто шофер,

Так фарбує дім маляр,

Так ось грає сопілкар,

Так працює в нас двірник,

Так – завзятий танцівник,

Так пливе спортсмен-плавець..

Кожний – справжній фахівець!

До групи заходить діловод та передає конверти в яких лежать розрізні картинки з теми професії.

Діти хто до нас прийшов, та що нам приніс. Це наш діловод. Вона відповідає в

нашому дитячому садочку за документацію, веде облік дітей та приймає всі документи що надходять. Давайте повторимо разом «діловод», «покладемо» слово у долоньку та вкладемо собі у словничок (притуляємо кулачок до голови). Вам цікаво що за листи прийшли до нас? Дивитесь скільки листів прийшло. Певно це нові завдання від мешканців міста Добра. Давайте поділимось на 3 команди, а допоможуть нам у цьому наші символи звуків. (діти розбирають фішки з символами звуків і поділяються на команду голосних, твердих приголосних, м'яких приголосних)

ІІІ. Підсумок заняття.

Кожна команда отримує розрізну картинку з певною професією. Складає, визначається що це за професія, та створює відповідний образ з запропонованих речей. Та складає невеличке оповідання за схемою.

Висновки Conclusions

Використання цих інновацій ініціювало формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти. Дозволило швидко та легко кожній дитині виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв'язувати проблеми та співпрацювати в колективі.